

**SUPERVISI KEPALA SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA GURU
KELAS VI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR
MATEMATIKASD NEGERI 2 MARGA DAJAN PURI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

NI WAYAN SARININGSIH
SD NEGERI 2 MARGA DAJAN PURI
Email: sariningsihniwayan@gmail.com

ABSTRACT

Mathematics is a study material that has abstract objects and is built through a deductive reasoning process, the truth of a concept is obtained as a logical consequence of previously accepted truth, so that the relationship between concepts in mathematics is very strong and clear. (Competency Standards, 2004: 3). In the implementation of the teaching and learning process of Mathematics in SD, of course, various methods are used which are adapted to the material presented by the educator or teacher. This is intended if there are problems and difficulties in learning Mathematics it will be easy to solve. In this school action research consists of two cycles, namely cycle I and cycle II. Where in each cycle consists of planning action, implementing action, observation and reflection. This research was conducted on grade VI students of SD Negeri 2 Marga Dajan Puri in the 2019/2020 school year. Data collection in cycles I and II used learning achievement tests. The analysis technique was carried out qualitatively and quantitatively. This study aims to improve student achievement in mathematics learning.

The results showed that with the supervision of the principal has increased. The average performance ability of class VI teachers in the pre-cycle reached 2.16, increasing to 2.50 in the first cycle and to 3.50 in the second cycle. Thus it can be concluded that with the application of principal supervision to improve the performance of class VI teachers in improving mathematics learning achievement. Therefore, it is hoped that teachers will always improve their performance skills in learning so that the quality of education at SD Negeri 2 Marga Dajan Puri will increase.

Keywords: Principal Supervision, Teacher Performance, Learning achievement

ABSTRAK

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai suatu akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima, sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas. (Standar Kompetensi, 2004:3). Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar Matematika di SD tentu saja digunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan materi yang di sajikan pendidik atau guru. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi permasalahan dan kesulitan dalam belajar Matematika akan mudah diselesaikan. Dalam penelitian tindakan sekolah ini terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Dimana dalam setiap siklusnya terdiri atas perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Marga Dajan Puri tahun pelajaran 2019/2020. Pengumpulan data pada siklus I dan II menggunakan tes prestasi belajar. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan guna , meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Matematika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya supervisi kepala sekolah mengalami peningkatan. Rata-rata kemampuan kinerja guru kelas VI pada pra siklus mencapai 2,16 meningkat menjadi menjadi 2.50 pada siklus I dan menjadi 3,50 pada siklus II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan supervisi kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru kelas VI dalam

meningkatkan prestasi belajar matematika. Oleh karena itu diharapkan guru-guru agar selalu meningkatkan kemampuan kinerjanya dalam pembelajaran sehingga mutu pendidikan di SD Negeri 2 Marga Dajan Puri semakin meningkat.

Kata Kunci: Supervisi Kepala Sekolah, Kinerja Guru, Prestasi belajar

PENDAHULUAN

Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki obyek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima sehingga keterkaitan antar konsep dalam Matematika bersifat sangat kuat dan jelas (Standar Kompetensi, 2004:3). Dalam proses belajar mengajar Matematika di Sekolah Dasar kita harus mengacu pada tujuan pengajaran dalam standar kompetensi yang telah ditentukan. Agar tujuan pengajaran tersebut tercapai, guru harus dapat memilih strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik mata pelajaran.

Pendapat Carroll (1987:116) mengatakan bahwa lima faktor yang menentukan keberhasilan belajar yaitu: (1) Bahan belajar, (2) Waktu belajar, (3) Waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan atau menguasai bahan pelajaran, (4) Kualitas pelajaran, (5) Kemampuan individu. Berdasarkan pendapat Carroll di atas dapat diidentifikasi bahwa kemampuan individu adalah faktor dalam. Sedangkan bahan pelajaran, waktu belajar,

waktu yang diperlukan menyelesaikan atau menguasai bahan pelajaran dan kualitas pengajaran adalah factor luar. Merosotnya prestasi belajar Matematika di sekolah dewasa ini, mendapat sorotan tajam dari kalangan pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Merosotnya prestasi belajar Matematika juga menandakan rendahnya mutu pendidikan di sekolah-sekolah.

Kenyataan serupa juga terjadi di SD Negeri 2 Marga Dajan Puri. Berdasarkan pengamatan, nilai tes sumatif (akhir semester), nilai tes Formatif (ulangan harian) rata-rata agak menurun, begitu juga untuk mata pelajaran Matematika. Banyak kemungkinan factor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar Matematika, apakah bakat dan minatnya rendah, kurangnya motivasi dan semangat, pengaruh keluarga, media masa, dan pengaruh lingkungan. karena hal tersebut, maka peneliti berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas dengan mengadakan bimbingan dan supervisi kelas. Peneliti juga mengajak rekan – rekan guru di SD Negeri 2 Marga Dajan Puri untuk memanfaatkan media dan metode yang lebih menarik dan dapat memotivasi minat anak dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan

mutu pembelajaran di kelas. Dengan meningkatnya mutu pembelajaran tersebut, diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai seoptimal mungkin.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “Supervisi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Kelas VI Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika SD Negeri 2 Marga Dajan Puri Tahun Pelajaran 2019/2020”.

METODE PENELITIAN

Pada hakekatnya penelitian tindakan sekolah merupakan suatu kegiatan yang meliputi: Perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran, observasi dan evaluasi serta refleksi. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada dan memperbaiki proses belajar mengajar yang kurang tepat serta meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. Sedangkan menurut Wardani, dkk (2004:2.3 – 2.4) bahwa perbaikan pembelajaran dilaksanakan melalui proses pengkajian berkesinambungan yang terdiri dari 4 tahap yaitu merencanakan (*planning*), melakukan tindakan (*acting*), mengamati (*observing*), dan refleksi (*reflecting*). Hasil refleksi terhadap tindakan yang dilakukan akan digunakan kembali untuk memperbaiki rencana jika ternyata tindakan yang dilakukan belum berhasil

memecahkan masalah, seperti tampak pada gambar di bawah ini:

1. Perencanaan (*Planning*).

Pada tahap perencanaan peneliti menyusun pencanaan tindakan penelitian yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi tentang peningkatan kinerja guru.
- b. Membuat instrument penelitian
- c. Mempersiapkan materi pembelajaran untuk observasi
- d. Membuat lembar observasi untuk memantau bkegiatan proses penelitian.

2. Pelaksanaan tindakan (*Acting*)

Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan guna meningkatkan kinerja guru dan mengadakan supervisi oleh kepala sekolah. Penelitian tindakan ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus pertama dilaksanakan guna meningkatkan pembelajaran matematika dengan meningkatkan kinerja guru dan pelaksanaan supervisi kepala sekolah. Sedangkan siklus kedua dilaksanakan untuk memperbaiki segala sesuatu yang berhasil pada siklus pertama.

3. Observasi (*observing*)

Kegiatan observasi dilaksanakan secara bersama dengan guru – guru yang bertindak sebagai observer. Dalam kegiatan observasi yang diamati adalah kinerja guru dan aktivitas siswa . Observasi terhadap guru dilaksanakan pada proses mengajar sedangkan observasi

terhadap siswa dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung.

4. Refleksi (*Reflecting*)

Pada tahap refleksi peneliti mengkaji dan menganalisa proses pembelajaran Matematika berlangsung, aktivitas guru dalam mengelola kelas, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan mengevaluasi dari hasil penelitian dan memberikan solusi agar hasil yang belum baik menjadi lebih optimal.

Subyek penelitian ini adalah guru – guru di SD Negeri 2 Marga Dajan Puri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 9 orang guru kelas yang dilaksanakan pada Semester I tahun pelajaran 2019/2020. Demikian juga dalam hal pembelajaran di kelas. Guru-guru di SD Negeri 2 Marga Dajan Puri lebih senang mengajar dengan metoda yang konvensional. Mereka cenderung enggan untuk menggunakan metoda pembelajaran yang inovatif. Juga dalam penggunaan media pembelajaran. Mereka lebih sering mengajar dengan tanpa menggunakan alat peraga. Materi pembelajaran disampaikan dengan metoda ceramah yang cenderung monoton dan tanpa banyak variasi. Itulah yang menjadi salah satu penyebab, mengapa pembelajaran Matematika SD Negeri 2 Marga Dajan Puri cenderung memperoleh hasil belajar yang rendah. Tempat penelitian adalah di SD Negeri 2 Marga Dajan Puri. Br. Anyar, Desa Marga Dajan Puri Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali.

Jenis Data Dan Sumber Data, yaitu; (1) Data kuantitatif diwujudkan dengan nilai hasil belajar Matematika yang diperoleh siswa selama pembelajaran. Data yang diambil dari tes yang diberikan pada siswa, (2) Data Kualitatif yang diperoleh dari lembar pengamatan terhadap aktifitas guru selama proses pembelajaran.

Sumber Data yaitu (1) siswa didapat dari hasil belajar Matematika, selama siswa mengikuti pembelajaran pada pelaksanaan siklus pertama dan siklus kedua, dan (2) Guru Sumber data guru berasal dari hasil observasi selama proses mengajar yang dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai observer selama pelaksanaan siklus pertama dan kedua.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang masing-masing secara singkat diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data proses pembelajaran dengan variabel kemampuan guru dalam menentukan metode pembelajaran yang terdiri dari lembar rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru, lembar pelaksanaan penilaian oleh guru, lembar penilaian keterampilan melaksanakan hubungan pribadi, lembar aktifitas siswa dalam pembelajaran.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara, dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur dilakukan secara mendalam. Maksudnya, wawancara tidak

dilakukan secara formal dan ketat, melainkan secara akrab, sehingga guru merasa tidak diwawancarai dan data yang diperoleh lebih akurat.

Hal yang dibicarakan dalam wawancara antara peneliti (supervisor) dengan guru adalah tentang penggunaan alat peraga dalam pembelajaran. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat tentang penggunaan alat peraga dan hasilnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian dengan mengamati berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik dan tujuan penelitian. Data dalam penelitian yang dihimpun melalui dokumentasi adalah hasil kegiatan belajar pembelajaran sebelum dan setelah kegiatan supervisi terhadap penggunaan metode pembelajaran, dokumentasi sekolah, data guru dan profil sekolah.

Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan analisis SWOT, yang terdiri dari unsur-unsur *S-Strength* (kekuatan), *W-Weaknesses* (kelemahan), *O-Opportunity* (kesempatan), *T-Threat* (ancaman). Empat hal tersebut dilihat dari sudut kepala sekolah yang melaksanakan dan guru yang dikenai tindakan (Suharsimi Arikunto, 2008: 7). Melalui penerapan teknik analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri peneliti dan subjek tindakan diidentifikasi secara cermat sebelum mengidentifikasi yang lain. Unsur kesempatan dan ancaman diidentifikasi dari luar peneliti dan juga luar diri guru (subyek yang

dikenai tindakan). Melalui pemanfaatan unsur ini, peneliti mempertimbangkan faktor dari luar peneliti sendiri maupun guru sebagai subyek tindakan yang bisa dimanfaatkan dan dipertimbangkan karena bisa memberikan dampak yang kurang baik terhadap tindakan tanpa harus mengubah situasi asli yang tidak mengandung resiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Siklus I

Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan prestasi belajar Matematika dengan meningkatkan kemampuan kinerja guru melalui supervisi kepala sekolah. Tahapan-tahapan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan meliputi: (1) Tahap perencanaan, (2) Tahap pelaksanaan, (3) Tahap pengamatan dan evaluasi, (4) Tahap refleksi

Berikut ini tahap-tahap pelaksanaan penelitian tindakan sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan prestasi belajar pada guru kelas VI SD Negeri 2 Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Pengamatan dan Evaluasi

a. Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas VI

Hasil Pengamatan

- 1) Melakukan pengamatan terhadap guru dalam pembelajaran
Kegiatan pengamatan di kelas VI dilakukan saat guru melaksanakan

kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika. Pada saat guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan baik, melakukan apersepsi kemudian memotivasi anak. Guru menjelaskan materi yang akan dibahas. Pada kegiatan inti, guru melakukan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Kegiatan penutup dilakukan dengan melakukan kesimpulan terhadap pembelajaran, melakukan evaluasi dan tindak lanjut.

2) Mengamati metode pembelajaran yang digunakan

Hasil pengamatan terhadap metode pembelajaran yang digunakan guru dan hasil pengamatannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Pengamatan Terhadap Kemampuan Guru Kelas VI dalam Menggunakan Metode Pembelajaran (Pra Siklus)

No	Indikator	Nilai			
		1	2	3	4
1	Kesesuaian antara metode dengan tujuan pembelajaran	-	-	√	-
2	Kesesuaian metode dengan materi	-	√	-	-
3	Metode dapat memotivasi belajar siswa	-	√	-	-
4	Metode dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran	-	√	-	-
5	Metode dapat mengefektifkan kegiatan pembelajaran	-	√	-	-
6	Metode yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa	-	√	-	-
Jumlah		0	10	3	0
Rata-rata		2,16			

Mengacu hasil pengamatan terhadap kemampuan kinerja guru kelas VI dalam menggunakan metode pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran matematika, kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran masih “kurang”, dengan nilai rata-rata 2,16.

Tabel 2. Hasil Pengamatan Terhadap Kemampuan Guru Kelas VI dalam Menggunakan Metode Pembelajaran (Siklus I)

No	Indikator	Nilai			
		1	2	3	4
1	Kesesuaian antara metode dengan tujuan pembelajaran	-	-	√	-
2	Kesesuaian metode dengan materi	-	-	√	-
3	Metode dapat memotivasi belajar siswa	-	√	-	-
4	Metode dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran	-	√	-	-
5	Metode dapat mengefektifkan kegiatan pembelajaran	-	√	-	-
6	Metode yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa	-	-	√	-
Jumlah		0	6	9	0
Rata-rata		2,50			

Mengacu hasil pengamatan terhadap kemampuan kinerja guru kelas VI dalam menggunakan metode pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran matematika, kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran masih “memuaskan”, dengan nilai rata-rata 2,50.

Dari hasil pelaksanaan supervisi pada upaya peningkatan kemampuan kinerja guru

dalam meningkatkan prestasi belajar matematika siswa diketahui bahwa pada siklus I, guru sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan prestasi belajar matematika.

Dari hasil observasi di kelas VI guru juga belum menguasai seluruh indikator yang dinilai selama kegiatan supervisi. Metode pembelajaran yang tercantum dalam RPP juga belum dioptimalkan karena ada satu metode yang terlewat yaitu tugas individual. Selain temuan-temuan tersebut, guru juga belum menerapkan metode yang baru yang benar-benar dapat melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mampu memotivasi siswa untuk belajar matematika.

Dari temuan-temuan yang ada, maka diperlukan adanya upaya perbaikan untuk meningkatkan kemampuan kinerja guru dalam menggunakan metode pembelajaran sehingga penelitian tindakan sekolah dengan menerapkan pendekatan supervisi harus dilanjutkan lagi pada siklus kedua.

Kegiatan Siklus II

Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah pada siklus II ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kinerja guru dalam meningkatkan prestasi belajar matematika melalui supervise kepala sekolah.

Tahapan-tahapan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan meliputi:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap pengamatan dan evaluasi
4. Tahap refleksi

Berikut ini tahap-tahap pelaksanaan penelitian tindakan sekolah untuk meningkatkan kemampuan kinerja guru dalam penggunaan metode pembelajaran pada guru kelas VI SD Negeri 2 Marga Dajan Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Pengamatan dan Evaluasi

- a. Pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas VI

Hasil Pengamatan

- 1) Melakukan pengamatan terhadap guru dalam pembelajaran
Kegiatan pengamatan untuk mengetahui kemampuan guru kelas VI dalam menggunakan metode pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dengan mengacu pada RPP yang disusun berdasarkan Standar Isi dan Standar Proses.
- 2) Mengamati metode pembelajaran yang digunakan

Hasil pengamatan terhadap metode pembelajaran yang digunakan guru dan hasil pengamatannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Pengamatan Terhadap Kemampuan Guru Kelas VI dalam Menggunakan Metode pembelajaran (Siklus II)

No	Indikator	Nilai			
		1	2	3	4
1	Kesesuaian antara metode dengan tujuan pembelajaran	-	-	-	√
2	Kesesuaian metode dengan materi	-	-	-	√
3	Metode dapat memotivasi belajar siswa	-	-	√	-
4	Metode dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran	-	-	√	-
5	Metode dapat mengefektifkan kegiatan pembelajaran	-	-	√	-
6	Metode yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa	-	-	-	√
Jumlah		0	0	9	12
Rata-rata		3,50			

Keterangan score:

- A : 3,28 – 4,00 : Sangat Memuaskan
- B : 2,78 – 3,27 : Memuaskan
- C : 2,38 – 2,77 : Kurang

Mengacu hasil pengamatan terhadap kemampuan guru kelas VI dalam menggunakan metode pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran matematika hasilnya sudah “sangat memuaskan” dengan rata-rata skor 3,50.

Dari hasil pelaksanaan supervisi pada upaya peningkatan kemampuan kinerja guru

dalam menggunakan metode pembelajaran diketahui bahwa pada siklus II, guru sudah berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan metode pembelajaran, dan hasilnya sangat memuaskan.

Dari hasil observasi di kelas VI guru juga sudah mampu menguasai seluruh indikator yang dinilai selama kegiatan supervise kepala sekolah. Metode pembelajaran yang tercantum dalam RPP juga sudah dioptimalkan karena ada satu metode yang terlewat yaitu tugas individual. Selain temuan-temuan tersebut, guru juga sudah melakukan variasi dalam menerapkan metode yang baru yang benar-benar dapat melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mampu memotivasi siswa untuk belajar matematika.

Dari temuan-temuan yang ada, maka pelaksanaan penelitian tindakan sekolah dengan menerapkan supervisi klinis intensif guna meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan alat peraga dapat diakhiri pada siklus II.

Pembahasan

Pelaksanaan supervisi klinis intensif pada dasarnya difokuskan pada perbalikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan,

dan analisis intelektual yang Intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan mengadakan modifikasi rasional.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan supervisi klinis intensif di SD Negeri 2 Marga Dajan Puri target yang diharapkan adalah kemampuan kinerja guru dalam menggunakan metode pembelajaran dengan asumsi bahwa melalui penerapan metode yang tepat maka proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam kegiatan inti pembelajaran dapat dioptimalkan sehingga prestasi belajar siswa menjadi meningkat.

Dasar pertimbangan pengembangan profesionalisme guru pada indikator tersebut karena guru merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan penanam nilai-nilai dasar pada pendidikan sekolah dasar yang selanjutnya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan anak didiknya di masa yang akan datang.

Dari hasil pelaksanaan supervisi pada studi awal, siklus I, dan siklus II, berikut ini tabel tingkat kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajara berdasarkan persentase indikator yang dikuasai:

Tabel 4. Rata-rata Nilai Kemampuan Kinerja Guru Kelas VI dalam meningkatkan

prestasi belajar matematika pada Studi Awal, Siklus I dan Siklus II

Pelaksanaan Pengamatan	Persentase Kemampuan Menggunakan Metode Pembelajaran
	Guru Kelas VI
Pra Siklus	2,16
Siklus I	2,50
Siklus II	3,50

Keterangan score:

- A : 3,28 – 4,00 : Sangat Memuaskan
- B : 2,78 – 3,27 : Memuaskan
- C : 2,38 – 2,77 : Kurang

Data tersebut, dapat dijelaskan melalui grafik kemampuan menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut:

Gambar 01. Persentase Kemampuan Guru Menguasai Indikator dalam RPP

Melalui pencapaian tersebut, maka tujuan dari supervisi klinis intensif yang antara lain membantu guru mengembangkan kompetensinya, dapat tercapai dengan optimal.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh guru setelah pelaksanaan observasi, sebagai berikut:

Berkaitan dengan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran, guru kelas VI, (Ni Made Ariningsih, S.Pd) memberikan pernyataan tentang kemampuan Kinerja guru RPP sebagai berikut :

Beberapa metode baru kami terapkan, dan hal tersebut ternyata hasilnya luar biasa terhadap peningkatan keaktifan dan motivasi siswa untuk belajar. Ini tentu sangat positif karena kelas VI merupakan masa-masa menjelang ujian nasional yang butuh kesungguhan siswa dalam memahami materi. (wawancara tanggal 28 Oktober 2019).

Dari hasil wawancara tersebut, maka secara garis besar melalui kegiatan supervisi diperoleh catatan sebagai berikut:

1. Kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran meningkat.
2. Guru lebih menguasai indikator dalam penguasaan metode pembelajaran.
3. Guru dapat memilih metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
4. Guru lebih terbuka saat mendapatkan permasalahan khususnya dalam penentuan metode pembelajaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada penelitian tindakan sekolah dengan judul ”Supervisi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Kelas VI Dalam

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika SD Negeri 2 Marga Dajan Puri Tahun Pelajaran 2019/2020” dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan penelitian ini terdapat adanya peningkatan prestasi belajar terutama pembelajaran matematika.
2. Adanya peningkatan dimana siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.
3. Meningkatnya kinerja guru dalam memberi motivasi kepada siswa sehingga prestasi belajar lebih optimal.
4. Meningkatnya mutu pendidikan di SD Negeri 2 Marga Dajan Puri.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat dikemukakan peneliti, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi guru hendaknya selalu meningkatkan kinerjanya dalam menentukan hasil pembelajaran agar lebih maksimal.
2. Bagi peneliti diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya guna melakukan bimbingan dan supervisi secara bertahap, kontinue dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2004, *Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan .

Anonim, 1999, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Anonim, 2008, *Petunjuk Teknis Penelitian Tindakan sekolah(School Action Research) Peningkatan Kompetensi Supervisi Pengawas Sekolah SMA/SMK*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral PMPTS.
- Basuki, Wibawa, 2003, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- _____, 2003, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Departemen Pendidikan Nasional.
- _____, 2004, *Panduan Penilaian Kinerja Sekolah Dasar*, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- W.J.S. Poerwardaminta, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka
- _____, 2008, *Pedoman Pendampingan Penelitian Tindakan Sekolah (School Action Research) Bagi Pengawas Sekolah SD dan SMP*, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan.
- IGAK Wardhani, dkk, 2007, *Penelitian Tindakan Kelas*, Universitas Terbuka.
- Permana Johar, 1999, *Strategi Belajar Mengajar*, Jawa Tengah: Depdikbud Direktorat Jenderal.